

Виды и особенности вариативных программ обучения иностранному языку

Панферова И.В., PhD, доцент,
Университет Пучон в городе Ташкент
Бахтиёрова Х.Х., магистрант,
Университет Пучон в городе Ташкент

Аннотация: Статья посвящена анализу различных видов и особенностей вариативных программ обучения иностранным языкам на примере корейского языка. В работе рассматриваются ключевые аспекты построения таких программ, включая традиционные и современные методы преподавания, а также инновационные подходы, направленные на повышение эффективности изучения языка. Особое внимание уделяется разным уровням обучения, от начального до продвинутого, и различным форматам: очным, онлайн и смешанным. Анализируются особенности вариативности программ с учетом культурных и лингвистических особенностей корейского языка, а также требования и ожидания учащихся, изучающих его как второй или иностранный язык. В статье представлены примеры успешных образовательных моделей и рекомендации для преподавателей и разработчиков курсов по корейскому языку, что позволит улучшить качество языкового образования и удовлетворить потребности современного студента.

Ключевые слова: вариативные программы обучения, иностранный язык, обучение, традиционный метод обучения, инновационный метод обучения.

Abstract: The article analyzes various types and features of variable programs for teaching foreign languages using the Korean language as an example. The paper examines key aspects of constructing such programs, including traditional and modern teaching methods, as well as innovative approaches aimed at improving the effectiveness of language learning. Particular attention is paid to different levels of education, from beginner to advanced, and various formats: face-to-face, online, and blended. The article analyzes the features of program variability, taking into account the cultural and linguistic characteristics of the Korean language, as well as the requirements and expectations of students studying it as a second or foreign language. The article presents examples of successful educational models and recommendations for teachers and developers of Korean language courses, which

will improve the quality of language education and meet the needs of a modern student.

Keywords: variative education programs, foreign language, education, self-development, worldvie, traditional teaching method, innovative teaching method.

Обучение корейскому языку в старших классах имеет свои особенности, определяемые как контекстом обучения иностранному языку, так и спецификой самого корейского языка. Вариативные программы обучения корейскому языку в старших классах должны учитывать эти особенности и предоставлять обучающимся соответствующие практические и методические инструменты.

В настоящее время, используя при обучении иностранному языку комплекс программных средств, необходимо понимать значение термина «программное обеспечение обучения».[1] Существует разграничение понятия «программное обеспечение обучения» на узкий и широкий смысл. Согласно высказыванию В. М. Полонского, термин «программное обеспечение обучения» в широком смысле включает в себя следующие компоненты:

- программы, которые позволяют компьютеризировать организацию учебного процесса (например, база данных);
- программы, которые используют для подготовки учебных материалов;
- программы, которые предназначены непосредственно для обучения.

Существующие обучающие программы можно делить по степени сложности проектирования: представляющие фрагменты учебного материала, проверяющие, демонстрационные, игровые, закрепляющие, моделирующие, с комплексной формой обучения, с проблемно-ориентированным контролем, допускающие множественный выбор ответов на вопросы обучающего. На сегодняшний день не существует их общепринятой классификации, так как одна и та же обучающая программа может быть отнесена к нескольким типам программ одновременно.[2]

Все большее влияние в настоящее время получают методы, позволяющие стимулировать интерес к обучению. Большое значение здесь имеет привлекательность учебного материала для учащихся, так как от этого фактора во многом зависит степень усвоения новых знаний, умений и навыков. Одним из самых эффективных методов для решения этой задачи является применение игровых ситуаций и собственно обучающие игры. Преимущество данных программ — это их многофункциональность:

встроенные видео и аудио редактор, интерактивность, запись экрана, редактор текста, программа для интерактивных книг — все это дает возможность создавать различные виды контента в одном окне. Большая библиотека различной информации предоставляет широкий выбор способов для насыщения этого контента элементами привлекательности: красочные фоны, персонажи, темы, иконки, фотографии, стили текста, анимация, переходы, все это оснащено удобным и быстрым поиском. И. В. Роберт отмечает, что главной задачей использования мультимедийных средств обучения на уроках иностранного языка является постановка и реализация в учебном процессе дидактических задач.[3]

Реализация дидактической задачи включает в себя следующие последовательные этапы: задание цели обучения на конкретном этапе обучения; отбор и структурирование содержания обучения, адекватного заданной цели; задание уровней усвоения учебных тем; выбор конкретного программного средства обучения; разработка тестов и заданий для контроля усвоения содержания; разработка структуры проведения и планирования учебных занятий; определение совокупности способов и приемов организации познавательной деятельности обучаемых, построение схемы ее управления.

Учитывая сложность корейского языка для носителей других языков, вариативные программы предлагают интенсивные языковые практики, включающие в себя множество устных и письменных заданий, направленных на развитие навыков восприятия и выражения на корейском языке.[4] В отличие от традиционных видов уроков, уроки проведенные в вариативном формате, считаются более эффективными в плане усвоения программы и является ключевым для учеников, которым приходится ходить на отдельные курсы для получения дополнительных знаний.

Использование аутентичных материалов, таких как корейские тексты, аудио- и видеоматериалы, помогает обучающимся погрузиться в языковую среду и развить навыки понимания иноязычного контента. Аутентичные материалы помогают также развивать слуховые навыки учащихся, также эффективны при подготовке к экзамену Топик.

Интерактивные уроки, проводимые с использованием современных образовательных технологий, способствуют активному участию обучающихся в обучающем процессе и повышают эффективность обучения корейскому языку. Также помогает развивать у учащихся навыки

коммуникабельности и работы с командой, что играет немаловажную роль в развитии навыков учеников.[5]

Программы обучения корейскому языку в старших классах основаны на коммуникативном подходе, при котором акцент делается на развитие у обучающихся умений ведения диалогов, общения и взаимодействия на корейском языке, что в основном развивает способности правильно выразить свою мысль на корейском языке. К примеру, если разделить урок на 3 части и в третьей части, после аудирования и чтения, провести программу в виде диалогов и общения, то это может способствовать закреплению материала, пройденного за целый процесс урока.

Учитывая разнообразный уровень подготовки и языковых способностей обучающихся, вариативные программы предусматривают индивидуализированный подход к обучению, позволяя каждому обучающемуся развиваться в соответствии с его потребностями и темпом.

Программы обучения корейскому языку в старших классах используют современные методики обучения, такие как обучение через игры, ситуативное обучение, а также активное использование интерактивных ресурсов и онлайн-платформ.[6]

Практические и методические особенности вариативных программ обучения корейскому языку в старших классах направлены на эффективное развитие языковых навыков и компетенций у обучающихся. Использование интенсивных языковых практик, аутентичных материалов, интерактивных уроков, коммуникативного подхода и современных методик обучения делает эти программы эффективными инструментами в процессе обучения корейскому языку в старших классах.

Вариативные программы обучения иностранному языку представляют собой специализированные образовательные курсы, предназначенные для достижения определенных языковых целей с учетом индивидуальных потребностей обучающихся. Они отличаются от традиционных программ своей гибкостью и адаптивностью к различным контекстам обучения.[7]

Виды вариативных программ обучения:

- интенсивные программы обучения иностранному языку характеризуются повышенным темпом обучения и углубленным изучением языковых навыков за сравнительно короткий период времени. Они обычно включают в себя уроки с высокой частотой занятий и интенсивные языковые практики.

- коммуникативные программы ориентированы на развитие у обучающихся коммуникативных навыков и способностей к взаимодействию на иностранном языке. Они акцентируют внимание на устной речи, диалогах, обсуждениях и других формах языковой практики, способствующих повседневному общению на иностранном языке.[8]

- тематические программы обучения иностранному языку ориентированы на изучение конкретных тематических областей или профессиональных сфер. Они предоставляют обучающимся специализированный лексический и грамматический материал, необходимый для успешного общения в определенной области.

- дистанционные программы обучения иностранному языку предоставляют возможность обучения через интернет или другие средства удаленного обучения. Они обычно включают в себя онлайн-уроки, интерактивные задания, а также возможность общения с преподавателями и одногруппниками через веб-платформы.

Особенности вариативных программ обучения:

Вариативные программы обучения предоставляют возможность индивидуализированного подхода к каждому обучающемуся, учитывая его уровень знаний, потребности и цели изучения языка.[9]

Эти программы отличаются гибкостью и адаптивностью к различным образовательным контекстам и потребностям обучающихся, что позволяет эффективно реагировать на изменяющиеся условия и требования.

Вариативные программы часто включают в себя использование современных технологий и инновационных методов обучения, таких как интерактивные учебники, мультимедийные ресурсы, искусственный интеллект и другие.

Эти программы предлагают широкий спектр методов и подходов к обучению, что позволяет обучающимся выбирать наиболее подходящие для них методики и стратегии изучения языка.[10]

Вариативные программы обучения иностранному языку представляют собой разнообразные образовательные курсы, способствующие эффективному достижению языковых целей обучающихся. Они характеризуются гибкостью, адаптивностью, индивидуализацией и применением современных методов обучения, что делает их эффективным инструментом в процессе обучения иностранному языку.

Список литературы

1. Крючкова О. Н. Виды и возможности мультимедийных обучающих программ, используемых при обучении школьников иностранному языку // Трибуна молодых ученых, 2020 – с 77
2. Kwang-sook Lie. 독일어 수업에서 교수방법론의 적용문제, 2016 - 60-78(19)
3. Азимова П. «К вопросу об актуальности изучения корейского языка // Узбекский государственный университет мировых языков, 2020
4. Zhirkova Z.S. Designing variative system of education at rural school, 2022
5. 고시용 ; 이현지 ; 김재효 ; 백현기; 고시용 //대학생 마음공부 프로그램의 평가 심리적 변인들의 인과관계를 중심으로, 2013. - 12
6. Маденова М.Д. Актуальность и эффективность использования визуальных образцов в обучении иностранным языкам, 2017 – с 87
7. Amilajith Nisanka Leelarathne. Teaching Korean language and culture with an interdisciplinary approach, 2023
8. 이기흥(Ki-heung Lee)‘생활 속 마음공부’ 프로그램 입안을 위한 철학적 서설, 2022
9. Азимова П.А. К вопросу об актуальности изучения корейского языка в Вызе, 2022
10. Paygamova Zulfiya Khushbakovna. The relevance of teaching foreign languages // EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 2022